

NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 1/2026 – ECOTECNOLOGIAS/PPGEACAM e GRUMA/PPGMET

Assunto: Prognóstico de transição de La Niña para o fenômeno El Niño em 2026, e diretrizes para preparação municipal à estação chuvosa

Versão de 17 de abril de 2026.

Documento elaborado por pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGEACAM) e de Meteorologia (PPGMET) da UFSM:

Prof. Dr. Daniel Gustavo Allasia Picilli

Profa. Dra. Rutineia Tassi

Prof. Dr. Vagner Anabor

Meteorologista Murilo Lopes

Como citar:

Allasia Picilli, D. G., Tassi, R., Anabor, V., & Lopes, M. (2026). NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 1/2026 –ECOTECNOLOGIAS/PPGEACAM e GRUMA/PPGMET: Prognóstico de transição de La Niña para o fenômeno El Niño em 2026, e diretrizes para preparação municipal à estação chuvosa. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20097965>

Resumo Executivo

As previsões climáticas indicam alta probabilidade de desenvolvimento de El Niño no segundo semestre de 2026, associada ao aumento do risco de eventos hidrometeorológicos no Sul do Brasil. Embora as projeções sejam probabilísticas, a convergência entre os modelos aponta para um cenário consistente de risco, recomendando a adoção imediata de medidas preventivas de baixo custo e baixo arrependimento pelos municípios.

1. Apresentação

Esta Nota Técnica apresenta uma síntese das previsões climáticas mais recentes relacionadas ao sistema El Niño–Oscilação Sul (ENSO), com foco na evolução das condições oceânico-atmosféricas ao longo de 2026 e suas possíveis implicações para a Região Sul do Brasil.

O documento é destinado a gestores públicos e equipes técnicas municipais, com o objetivo de subsidiar o planejamento e a adoção de medidas preventivas frente ao aumento do risco de eventos hidrometeorológicos adversos.

As análises aqui apresentadas baseiam-se em informações de centros nacionais e internacionais de monitoramento e previsão climática, e buscam traduzir o conhecimento técnico disponível em orientações aplicáveis à realidade dos municípios.

Considerando o cenário climático projetado, esta Nota Técnica visa apoiar a tomada de decisão por meio da identificação de riscos potenciais e da indicação de ações prioritárias de preparação, especialmente aquelas de baixo custo e alto impacto, que contribuem para o fortalecimento da resiliência municipal.

2. Fundamentação Teórica

O fenômeno El Niño corresponde ao aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, associado a alterações na circulação atmosférica global (Grimm et al., 1998; Berlato & Fontana, 2003). Esse fenômeno afeta os regimes de precipitação nas diferentes regiões do Brasil, alterando a frequência, a intensidade e a distribuição das chuvas (Fontana & Berlato, 1997; Grimm et al., 1998).

No Rio Grande do Sul, observa-se que os volumes de precipitação historicamente tendem a ficar acima da média em anos de El Niño, e abaixo da média em anos de La Niña (Fontana & Berlato, 1997). Adicionalmente, estudos indicam uma relação direta entre a intensidade do fenômeno El Niño e a ocorrência de inundações em diversos municípios do Estado (Moraes et al., 2013), de modo que eventos mais intensos do fenômeno estão associados a uma maior frequência e magnitude de cheias.

3. Previsões para o segundo semestre

Para o segundo semestre de 2026, diversos centros internacionais de monitoramento e previsão climática — como o Climate Prediction Center (CPC/NOAA), o International Research Institute for Climate and Society (IRI) e o European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), bem como modelos nacionais processados pelo CPTEC/INPE e pelo INMET (Figuras 1 e 2), indicam de forma convergente que:

- Os modelos preveem aquecimento das águas superficiais do Pacífico equatorial, caracterizando a evolução para condições de El Niño;
- Há probabilidade superior a 80% de desenvolvimento de condições de El Niño no segundo semestre de 2026, conforme diferentes modelos e cenários (Figura 1);
- Há possibilidade de ocorrência de um evento de intensidade moderada a forte, embora persistam incertezas quanto à sua intensidade (Figura 2).

Esse cenário está associado ao aumento da probabilidade de:

- Elevação dos volumes de precipitação;
- Maior frequência de episódios de chuva intensa;
- Aumento do risco de inundações, enxurradas e deslizamentos.

Figura 1 – Gráficos da probabilidade de ocorrência das fases do ENOS em diferentes trimestres de 2026 conforme estimativas de CPC/NOAA (a) e IRI (b)

Figura 2 – Previsão de ENOS segundo o ECMWF (a) e previsão de ENSO considerando diferentes modelos a partir de Março de 2026 (b)

Ressalta-se, contudo, que as previsões possuem caráter probabilístico, não sendo possível, neste momento, antecipar a magnitude ou a distribuição espacial dos impactos com elevado grau de confiabilidade. Ainda assim, a consistência e convergência entre os diferentes modelos climáticos configuram um cenário sólido de risco elevado, suficiente para recomendar o acompanhamento criterioso da situação e a adoção imediata de medidas preventivas e de preparação institucional pelos municípios, conforme detalhado nesta Nota Técnica.

4. Potenciais Impactos Esperados para os Municípios

Com base em eventos históricos e nas projeções climáticas atuais, os municípios, especialmente na Região Sul, devem se preparar para um cenário de elevação do risco hidrometeorológico, com impactos que podem se manifestar de forma isolada ou combinada, a depender das condições locais. Destaca-se, portanto, a necessidade de atuação preventiva por parte dos municípios, com foco na redução da vulnerabilidade e no aumento da capacidade de resposta a eventos adversos, podendo estes estarem relacionados aos impactos hidrológicos, geotécnicos e à infraestrutura urbana e operacional.

4.1 Impactos hidrológicos

Os principais impactos hidrológicos esperados incluem:

- Aumento dos volumes de precipitação, com maior frequência de chuvas intensas e possibilidade de ocorrência de eventos severos localizados (como vendavais e granizo);
- Cheias de rios e arroios, com possibilidade de transbordamento em áreas urbanas e rurais;
- Alagamentos urbanos recorrentes, especialmente em áreas com deficiência de drenagem ou ocupação em cotas mais baixas;
- Enxurradas em áreas impermeabilizadas, associadas a eventos de chuva intensa e de curta duração.

Esses processos tendem a ser intensificados em cenários de chuvas persistentes ou acumulados elevados, podendo gerar rápida elevação dos níveis dos corpos hídricos e aumento da frequência de eventos de inundação.

4.2 Impactos geotécnicos

No contexto geotécnico, destacam-se:

- Deslizamentos de encostas, especialmente em áreas com ocupação irregular ou com histórico de instabilidade;
- Instabilidade de taludes, naturais ou artificiais (cortes de estrada, aterros, etc.);
- Quedas de barreiras, com potencial de bloqueio de rodovias e acessos municipais.

Relação entre El Niño e impactos nos municípios

El Niño (aquecimento do Pacífico Equatorial)

Alterações na circulação atmosférica

Aumento da probabilidade de eventos extremos na Região Sul

Dois processos principais:

◆ Chuvas intensas (curto prazo)

- Enxurradas
- Alagamentos urbanos
- Sobrecarga da drenagem

◆ Chuvas persistentes (acumulado)

- Saturação do solo
- Cheias de rios
- Deslizamentos de encostas

Impactos finais nos municípios:

- Danos à infraestrutura
- Interrupção de serviços
- Aumento da vulnerabilidade

Esses eventos estão diretamente associados à saturação do solo decorrente de chuvas acumuladas, podendo ocorrer mesmo após períodos prolongados de precipitação moderada, sem necessidade de eventos extremos pontuais.

4.3 Impactos à infraestrutura urbana e gestão

Do ponto de vista de infraestrutura urbana e da gestão municipal, os principais impactos incluem:

- Sobrecarga dos sistemas de drenagem urbana, resultando em redução da capacidade de escoamento;
- Interrupção de vias e serviços essenciais, incluindo mobilidade urbana, coleta de resíduos e atendimento emergencial;
- Danos à infraestrutura pública, como pavimentação, pontes, galerias pluviais e equipamentos urbanos.

Além disso, eventos recorrentes podem gerar efeitos acumulativos, ampliando custos de manutenção, comprometendo a capacidade de resposta dos municípios e aumentando a vulnerabilidade de áreas já críticas.

5. Diretrizes e Medidas de Preparação Municipal

Diante do cenário climático projetado e dos impactos potenciais associados, recomenda-se que os municípios adotem medidas preventivas e de preparação institucional, com foco na redução da vulnerabilidade, no aumento da capacidade de resposta e na minimização de danos decorrentes de eventos hidrometeorológicos adversos.

Nesse contexto, considerando a fase de transição climática prevista entre abril e maio de 2026, recomenda-se que os municípios aproveitem esse período para o planejamento e a implementação de ações preventivas, especialmente nas áreas mais vulneráveis, visando reduzir danos e ampliar a capacidade de resposta durante o possível pico do fenômeno no último trimestre do ano.

Cenários de El Niño estão associados ao aumento da probabilidade de chuvas intensas e eventos extremos no Sul do Brasil, sendo recomendada a adoção antecipada de medidas preventivas, especialmente aquelas de baixo custo e alto impacto.

As ações devem priorizar intervenções de caráter estrutural, organizacional e operacional, especialmente aquelas de baixo custo relativo e alto impacto, que contribuem para a resiliência urbana independentemente da confirmação de cenários mais críticos.

Recomenda-se que os municípios priorizem inicialmente as ações de manutenção da drenagem urbana, organização institucional e monitoramento, por apresentarem maior impacto imediato na redução de riscos.

5.1 Planejamento e gestão de risco

- Atualizar e revisar os Planos de Contingência da Defesa Civil;
- Revisar e, quando necessário, atualizar o mapeamento de áreas de risco (inundações, enxurradas e deslizamentos);
- Identificar pontos críticos recorrentes no território municipal;
- Estabelecer fluxos claros de acionamento e resposta intersetorial;
- Promover integração entre Defesa Civil, obras, planejamento urbano, assistência social e meio ambiente.
- Atualizar planos de prevenção e mitigação dos problemas de inundações como o Plano Diretor de Drenagem Urbana e de Zoneamento de Áreas Inundáveis.

5.2 Infraestrutura de drenagem urbana

- Realizar limpeza preventiva de:
 - bueiros e bocas de lobo;
 - galerias pluviais;
 - canais, valas e cursos d'água urbanos;
- Inspecionar e manter sistemas de drenagem existentes;
- Identificar trechos com histórico de alagamentos recorrentes;
- Executar ações corretivas emergenciais em pontos críticos;
- Garantir o adequado funcionamento de dispositivos de escoamento.

5.3 Preparação operacional e logística

- Organizar equipes em regime de prontidão, especialmente em períodos de previsão de chuva intensa;
- Revisar protocolos de resposta a emergências;
- Garantir disponibilidade de máquinas, equipamentos e insumos (combustível, materiais, etc.);
- Definir escalas de plantão e equipes de campo;
- Planejar rotas alternativas para acesso a áreas vulneráveis.

5.4 Monitoramento e sistemas de alerta

- Acompanhar regularmente os boletins meteorológicos e hidrológicos, e as previsões de curto prazo (7 a 10 dias);
- Monitorar níveis de rios, acumulados de chuva e condições do solo;
- Integrar-se a sistemas de monitoramento estaduais e federais (Defesa Civil, CEMADEN, INMET);
- Estabelecer critérios objetivos para emissão de alertas e acionamento de equipes;
- Manter canais de comunicação ativa entre órgãos técnicos.

5.5 Comunicação e mobilização social

- Desenvolver estratégias de comunicação de risco para a população;
- Informar previamente moradores de áreas vulneráveis;
- Orientar sobre medidas preventivas e comportamento em situações de risco;
- Definir protocolos de evacuação e abrigo, quando necessário;
- Articular com lideranças comunitárias e instituições locais.

5.6 Infraestrutura crítica e serviços essenciais

- Avaliar a vulnerabilidade de hospitais, unidades de saúde, escolas, abrigos e equipamentos públicos;
- Verificar acessos, rotas de evacuação e pontos de apoio;
- Planejar continuidade de serviços essenciais (saúde, transporte, abastecimento).

5.7 Checklist operacional resumido

Para apoio à execução, recomenda-se a verificação dos seguintes itens prioritários:

- Plano de Contingência atualizado
- Áreas de risco revisadas e priorizadas
- Sistema de drenagem limpo e inspecionado
- Pontos críticos identificados e monitorados
- Equipes organizadas e em prontidão
- Equipamentos e insumos disponíveis
- Monitoramento meteorológico e hidrológico ativo
- Protocolos de alerta definidos
- Estratégia de comunicação com a população estabelecida
- Infraestrutura crítica avaliada

6. Considerações Finais

Diante do cenário apresentado, recomenda-se que os municípios adotem, de forma antecipada, medidas de preparação voltadas à redução da vulnerabilidade e ao fortalecimento da capacidade de resposta a eventos hidrometeorológicos adversos. A adoção dessas medidas é fundamental para reduzir perdas humanas e materiais, bem como para otimizar o uso de recursos públicos. Municípios com histórico de inundações e alagamentos, ocupação em áreas de risco hidrológico e geotécnico devem ser considerados prioritários.

Ressalta-se, contudo, que as previsões climáticas possuem caráter probabilístico, devendo as ações ser proporcionais e baseadas em critérios técnicos. Nesse sentido, a adoção de medidas preventivas, sobretudo de caráter estrutural e organizacional, configura estratégia de baixo arrependimento, cujos benefícios permanecem independentemente da confirmação de cenários mais críticos.

Por fim, destaca-se que o fenômeno El Niño não causa desastres diretamente, mas altera a probabilidade de ocorrência de eventos extremos. A materialização dos impactos depende também de fatores locais, como a vulnerabilidade da população e a exposição das áreas ocupadas, reforçando a importância da preparação prévia no âmbito municipal.

7. Referências Técnicas

- BERLATO, M.A.; FONTANA, D.C. El Niño e La Niña: impactos no clima, na vegetação e na agricultura do Rio Grande do Sul; aplicações de previsões climáticas na agricultura. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2003. 110p.
- CEMADEN. 2026. NOTA TÉCNICA Nº 427/2026/SEI-CEMADEN - EL NIÑO 2026/2027.
- CIEX-FURG. 2026. Nota Técnica: Prognóstico de transição para o evento El Niño no segundo semestre de 2026 e implicações climáticas no Sul do Brasil. Disponível em: https://www.furg.br/arquivos/Informes_da_Reitoria/2026-2/01-04_-_CIEX_-_Nota_Tcnica_prognostico_de_transicao_para_o_evento_el_nino_no_segundo_semestre_de_2026.pdf. Acesso em 09/04/2026.
- CLIMATE PREDICTION CENTER. ENSO DIAGNOSTICS DISCUSSION. COLLEGE PARK: NOAA, 2026. Disponível em: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov>. Acesso em 09/04/2026. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- FONTANA, D.C.; BERLATO, M.A. Influência do El Niño Oscilação Sul (ENOS) sobre a precipitação do Estado do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Agrometeorologia, v.5, p.127-132, 1997.
- Grimm, A. M., Ferraz, S. E. T., Gomes, J. (1998). Precipitation Anomalies in Southern Brazil Associated with El Niño and La Niña Events. Journal of Climatology, 11, 2863–2880.
- International Research Institute for Climate and Society. ENSO FORECASTS AND TOOLS. PALISADES: COLUMBIA UNIVERSITY, 2026. Disponível em: <https://iri.columbia.edu>. acesso em: 09/04/2026.
- Moraes, SF; Both, GC; Mocva Kurek, RK; Eckhardt, RR; Haetinger, C 2013. Relação do fenômeno ENOS com a ocorrência de inundações no município de Lajeado/RS. In: XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Bento Gonçalves, RS.

IRGA, 2026. Outono será marcado pela transição entre a Neutralidade e o El Niño. Disponível em:
<https://irga.rs.gov.br/outono-sera-marcado-pela-transicao-entre-a-neutralidade-e-o-el-nino>.
Acesso em 09/04/2026.

